

AVALIAÇÃO DO RISCO DE SUICÍDIO COM ESCALAS PARA ADOLESCENTES: REVISÃO SISTEMÁTICA

ASSESSMENT OF SUICIDE RISK WITH ADOLESCENT SCALES: A SYSTEMATIC REVIEW

DOI: 10.5281/zenodo.18445843

Maria Ida Ferreira Pires de Camargo¹
Rosangela Kátia Sanches Mazzorana Ribeiro²

RESUMO

A adolescência é uma fase de transição entre a infância e a vida adulta, marcada por mudanças físicas, psicológicas e socioculturais. Dados de 2021 da Organização Panamericana de Saúde indicam que comportamentos suicidas e autoagressão representam a quarta principal causa de morte entre adolescentes. O estudo do risco de suicídio pode contribuir para a compreensão desse fenômeno. Este trabalho realizou uma revisão sistemática, baseada na lista de verificação PRISMA (2020), para analisar escalas de avaliação do risco de suicídio voltadas para adolescentes. Foram utilizadas as bases Pubmed, Cochrane, Web of Science e a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. A seleção incluiu 15 artigos publicados nos últimos cinco anos, sem restrição de idioma, e identificou 4 escalas específicas para o público adolescente, avaliados ainda quanto ao risco de viés. O estudo conclui que é necessário desenvolver novos instrumentos voltados para adolescentes, devido à sua reconhecida vulnerabilidade ao fenômeno.

Palavras-chave: ideação suicida; risco de suicídio; tentativa de suicídio; escalas; adolescente.

1 Psicóloga e mestrande do Programa de Pós-Graduação de Psicologia da Universidade Federal de Mato Grosso, Campus Cuiabá (MT). E-mail: maida_pires@hotmail.com.

2 Psicóloga e doutora em Psiquiatria e Psicologia Médica. Atualmente é professora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de Mato Grosso, Campus Cuiabá (MT).

ABSTRACT

Adolescence is a transitional period between childhood and adulthood, marked by physical, psychological, and socio-cultural changes. Data from the Pan American Health Organization for the year 2021 indicate that suicidal behavior and self-harm are the fourth leading cause of death among adolescents. The study of suicide risk can contribute to the understanding of this phenomenon. This study conducted a systematic review based on the PRISMA (2020) checklist to analyze suicide risk assessment scales for adolescents. The databases used were Pubmed, Cochrane, Web of Science and the Brazilian Digital Library of Theses and Dissertations. The selection included fifteen articles published in the last five years, without language restrictions, and identified four specific scales for adolescents, which were also assessed for risk of bias. The study concludes that it is necessary to develop new instruments aimed at adolescents, due to their recognized vulnerability to the phenomenon.

Keywords: suicidal ideation; risk of suicide; suicide attempt; scales; adolescent.

INTRODUÇÃO

O suicídio continua sendo uma das principais causas de morte em todos os países, de acordo com as últimas estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS), publicadas no relatório *Suicide worldwide in 2019*, em que cerca de 703 mil pessoas morreram por suicídio em todo mundo (OMS, 2019). As taxas de suicídio nas regiões da OMS, como na África (11,2 por 100 mil), na Europa (10,5 por 100 mil) e no Sudeste Asiático (10,2 por 100 mil), eram maiores do que a média global (9 por 100 mil), em 2019, sendo a mais baixa taxa de suicídio na região do Mediterrâneo Oriental (6,4 por 100 mil).

No caso da Europa e do Sudeste Asiático, a violência autoprovocada e o suicídio figuram como a principal causa de morte em adolescentes (OPAS, 2021). No Brasil, cerca de mil crianças e adolescentes, na faixa etária entre 10 e 19 anos de idade, cometem suicídio a cada ano, de acordo com dados levantados pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), entre 2012 e 2021, que constam no registro do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) do Ministério da Saúde (Brasil, 2021).

Foram 8.391 óbitos (84,29%) na faixa etária de 15 a 19 anos e 1.563 mortes (15,71%) na faixa de 10 a 14 anos de idade. Esse estudo também revela que a residência foi o local mais

frequente dessas ocorrências (88,5% na faixa etária de 10 a 14 anos e 89,9%, de 15 a 19 anos) e o meio mais utilizado foi envenenamento/intoxicação (76,6% entre 10 e 14 anos e 78%, de 15 a 19 anos).

De acordo com a OMS (2019), no grupo etário de 15 a 29 anos, o suicídio ocupa o quarto lugar no ranking das causas de morte em diferentes países, com taxas que variam segundo o contexto social, o gênero e os meios utilizados. A partir desse contexto, é importante refletir sobre os aspectos relacionados ao suicídio na adolescência, considerando as estratégias, que servem como instrumentos de apoio ao desenvolvimento de ações de prevenção abrangentes e ao tratamento do fenômeno para avaliação, contexto clínico e das pesquisas.

A OMS (2021) considera como adolescência o intervalo entre 10 e 19 anos, reconhecendo como juventude o período de 15 a 24 anos. No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) nomeia as pessoas entre 12 e 18 anos como adolescentes. No entanto, algumas condições especiais permitem que essa designação se estenda até os 21 anos de idade, nos casos especificamente previstos em lei, quando o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) pode ser aplicado de forma excepcional às pessoas com idades entre 18 e 21 anos. Cabe destacar que este estudo utilizou a OMS como referência etária.

De acordo com o modelo biomédico, a adolescência se constitui como uma fase do desenvolvimento humano de transição entre a infância e a vida adulta, identificada principalmente pelas transformações biológicas da puberdade, relacionadas à maturidade biopsicossocial (Andrews, Foulkes & Blakemore, 2020). Essa fase apresenta consideráveis mudanças físicas, psicológicas, cognitivas e socioculturais, sendo considerada, por alguns autores, como um período esperado de crise (Miliauskas & Faus 2020).

Para Guerra e Nassau (2020), a adolescência é uma construção árida e solitária, em que não há mais rituais de passagem que balizem a construção de um papel social e que deem sentido à sua existência para amparar esse tempo de suspensão das significações da infância.

Diante do sofrimento psíquico em que o adolescente não consegue se situar, surgem os fatores geradores de comportamentos suicidas, entre eles a depressão, os transtornos mentais,

a ansiedade, a violência, o abuso de álcool e as drogas. Cabe destacar que o bullying, a ausência de afeto, a falta de gerenciamento das emoções, os problemas familiares e de relacionamento e o baixo nível socioeconômico também fazem parte das causas que podem levar ao suicídio (Brito, Moroskoski, Shibukawa, Oliveira & Higarashi, 2021).

Major & Seabra-Santos (2023) consideram a importância da utilização das escalas de avaliação como ferramenta primária na avaliação do funcionamento socioemocional de crianças e adolescentes, o que torna salutar o uso de escalas para avaliação e observação.

De acordo com Ferreira (2014), há um expressivo número de instrumentos que se propõem a analisar o fenômeno do suicídio e seus fatores associados, porém, quando se restringe à análise de determinados ciclos de vida, como a adolescência, esse número regride e poucos são os instrumentos disponíveis, que, de forma ampla, rastreiam informações sobre o comportamento suicida.

Diante de tais dados, torna-se evidente que o estudo do risco de suicídio pode contribuir para a compreensão da conduta suicida, sobretudo na adolescência. Nesse sentido, este trabalho analisou, por meio de uma revisão sistemática, estruturada de acordo com as diretrizes da lista de verificação *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews e Meta-Analyses* (PRISMA) (2020), as escalas de avaliação do risco de suicídio voltadas ao público adolescente. Além da análise das escalas, este estudo incorporou a avaliação da qualidade metodológica dos estudos incluídos, utilizando as ferramentas de risco de viés do Joanna Briggs Institute (JBI).

MÉTODO

Tratou-se de uma revisão sistemática, estruturada de acordo com as diretrizes da lista de verificação PRISMA (2020), que é um conjunto mínimo de itens, baseado em evidências para relatórios em revisões sistemáticas e meta-análises. Destaca-se que revisões sistemáticas ou meta-análises são frequentemente utilizadas como ponto de partida para o desenvolvimento de instruções sobre práticas clínicas e para a manutenção de atualização em

diversas áreas. De acordo com Galvão, Pansani & Harrad (2015), a recomendação PRISMA consiste em um checklist com 27 itens e um fluxograma com as etapas realizadas (Figura 1).

Fluxograma PRISMA 2020 para novas revisões sistemáticas que incluíram buscas em bases de dados, registros e outras fontes

*Considere, quando viável, relatar o número de registros identificados em cada base de dados ou registro pesquisado (em vez de apresentar apenas o número total agregado de todas as bases de dados ou registros).

**Se ferramentas de automação tiverem sido utilizadas, indique quantos registros foram excluídos por avaliação humana e quantos foram excluídos por ferramentas automatizadas. Fonte: Page MJ, et al. BMJ 2021;372:n71. DOI: 10.1136/bmj.n71.

Este trabalho está licenciado sob a licença CC BY 4.0. Para consultar uma cópia dessa licença, visite: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

Figura 1. Fluxograma da pesquisa desenvolvida.

CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE

Exposição: comportamento suicida, ideação suicida e risco de suicídio. Comparação ou grupo controle (*comparison or control group*): com ou sem grupo de comparação. Desfecho (*outcome*): tipos e critérios de validade e confiabilidade das escalas do risco de suicídio em adolescentes. Desenho do estudo (*study design*): qualquer tipo de estudo quantitativo, com restrição de data de publicação dos últimos cinco anos e sem restrição de idiomas. Não foram aceitos estudos de revisão da literatura, cartas ou editoriais.

ESTRATÉGIA DE BUSCA

As bases indexadoras utilizadas nas buscas dos artigos foram: Pubmed, Cochrane, Web of Science e, por último, a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) como literatura cinzenta. Foram utilizados os descritores “suicidal ideation” or “suicide” or “suicidal behavior” or “suicide risk” or “suicide attempt” and “scales” or “questionnaires” and “adolescent”.

As buscas foram realizadas entre agosto de 2024 e janeiro de 2025. Considerando o critério de inclusão adotado nesta revisão, foram considerados elegíveis estudos publicados no intervalo de janeiro de 2020 a janeiro de 2025, correspondente aos últimos cinco anos completos.

Inicialmente, a seleção dos estudos identificou os registros nas bases indexadoras e, em um segundo momento, os registros duplicados foram excluídos. Na fase seguinte, foi feita a leitura dos títulos, e aqueles que não atenderam aos critérios de seleção foram excluídos. Foram lidos os resumos dos artigos selecionados e os que não atenderam aos critérios de inclusão também foram descartados. Após a seleção dos artigos, passou-se à leitura integral, finalizando, portanto, os estudos selecionados para a síntese qualitativa dos dados.

SELEÇÃO E EXTRAÇÃO DOS DADOS

A revisão sistemática foi organizada nas seguintes fases: de identificação, em que é feita a busca dos artigos nas bases de dados; de triagem, quando é realizada a identificação dos artigos duplicados; de elegibilidade, referente à aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, e de inclusão, para a definição dos artigos selecionados.

Foram aplicados testes de relevância, que direcionaram a exclusão e a inclusão dos artigos em cada uma das fases, conforme perguntas: na leitura dos títulos: são estudos que abordam o risco de suicídio? São estudos primários?; na leitura dos resumos: são estudos que abordam o risco de suicídio? São estudos com adolescentes? São estudos primários? Foram

utilizadas escalas de avaliação do risco de suicídio? e na leitura dos textos completos: são estudos que abordam o risco de suicídio? São estudos com adolescentes? São estudos primários? Os estudos apresentam os tipos e critérios de validade e confiabilidade das escalas de avaliação do risco de suicídio para adolescentes?

SÍNTESE DAS EVIDÊNCIAS

Foi elaborada uma síntese descritiva com as seguintes informações: objetivo, método, resultados e conclusões dos estudos selecionados, para posterior análise por subgrupos, de acordo com os tipos e critérios de validade e confiabilidade das escalas de comportamento, ideação e risco de suicídio entre adolescentes. Os resultados foram descritos em forma de Média (M) e Desvio Padrão (SD) dos domínios, frequência e escore total, que constam nos 15 estudos incluídos na pesquisa. A apresentação dos dados foi organizada de forma padronizada, com inclusão de tabela contendo médias, desvios-padrão, frequências e escores totais reportados pelos estudos originais.

RISCO DE VIÉS (*RISK OF BIAS — ROB*)

Este estudo utilizou as ferramentas de avaliação crítica do Joanna Briggs Institute (JBI) (2020), desenvolvidas por colaboradores e aprovadas pelo Comitê Científico da JBI após extensa revisão por pares. Essas ferramentas têm a finalidade de avaliar a qualidade metodológica de cada estudo incluído nas Revisões Sistemáticas (RS) e de determinar até que ponto um estudo abordou a possibilidade de viés em seu desenho, condução e análise (Réus, Honnef, Massigan, Stefani & Canto, 2022). Os estudos incluídos foram agrupados de acordo com o seu desenho, sendo que foi utilizada uma ferramenta para cada grupo.

SELEÇÃO DOS ESTUDOS

Identificou-se inicialmente 648 registros nas bases de dados. Houve exclusão de 115 duplicados, portanto, 533 artigos foram para a próxima fase. Na fase de leitura dos títulos, foram excluídos 342 artigos, restando 191 para a leitura dos resumos. Por não atenderem aos critérios de inclusão, foram excluídos 72 artigos, assim, 119 artigos foram selecionados para a leitura do texto completo.

Na leitura do texto completo, foram excluídos 101 artigos, restando 18 artigos para a análise qualitativa. Durante a análise, percebeu-se que 3 estudos não atendiam a todos os critérios de elegibilidade e foram excluídos, ficando, assim, 15 artigos identificados por esta revisão. Não foram encontrados estudos na fase de busca manual.

RESULTADOS

Na Tabela 1, consta a síntese descritiva dos estudos incluídos, bem como os resultados obtidos por meio da revisão, contendo os estudos selecionados, o país, o total de participantes, a descrição do perfil geral dos participantes, a problemática ou o diagnóstico, o objetivo e a indicação de intervenção, os instrumentos utilizados para a coleta dos dados e a síntese dos resultados e das conclusões à qual o estudo chegou.

Tabela 1. *Síntese dos Estudos Incluídos*

Referência/Desenho do estudo/País	Método			Resultado	Conclusão
	Tamanho da amostra/Idade média/Sexo	Problemática ou diagnóstico/Objetivo/ Com ou sem intervenção	Instrumentos: Nome da escala com autor e ano de validade/Quantidade de itens que avaliam o risco de suicídio		
Baños-Chaparro & Guillen (2023)/ Estudo instrumental e transversal/ Peru.	399 adolescentes/ 10 a 19 anos/ 237 feminino e 162 masculino.	Amostra por conveniência de adolescentes do Facebook e WhatsApp./	Escala de Ideação Suicida de Roberts (Roberts & Chen, 1995)/ 4 itens.	Estrutura fatorial unidimensional, consistência interna adequada ($\omega = 0,84$) e	A partir dos escores da escala, para uso específico em adolescentes, são confiáveis e adequados.

Referência/Desenho do estudo/País	Método			Resultado	Conclusão
	Tamanho da amostra/Idade média/Sexo	Problemática ou diagnóstico/Objetivo/ Com ou sem intervenção	Instrumentos: Nome da escala com autor e ano de validade/Quantidade de itens que avaliam o risco de suicídio		
		Apresentar as fontes de evidências de validade da Escala./ Sem intervenção.		construto (H = 0,94), relação coerente com outras variáveis e invariância segundo sexo e idade.	
Díez-Gómez, Pérez-Albéniz, Ortuño-Sierra & Fonseca-Pedrero (2020)/ Estudo instrumental e transversal/ Espanha.	1.790 adolescentes/ 14 a 18 anos/ 816 feminino, 961 masculino e 13 com diversidade de gênero.	Amostra aleatória no nível da sala de aula./ Construir e validar um instrumento de medida para avaliação do comportamento suicida em adolescentes./ Sem intervenção.	Escala de Avaliação do Comportamento Suicida do Adolescente (SENTIA) (Díez-Gómez <i>et al.</i> , 2020)/ 16 itens.	A análise fatorial consistiu em um modelo bifatorial, especificado em um fator geral do comportamento suicida mais três fatores específicos (ideação suicida, comunicação suicida e ato/planejamento suicida).	Os escores do SENTIA apresentaram níveis adequados de confiabilidade.
Galarza, Castañeiras & Liporace (2018)/ Estudo transversal/ Argentina.	142 adolescentes 15 a 19 anos/ 18 feminino e 82 masculino.	Amostra não probabilística e incidental de adolescentes escolares./ Estabelecer a capacidade preditiva de variáveis para cada grupo de IS (ideação suicida) e NSSI (automutilação)./ Sem intervenção.	Inventário de Orientações Suicidas (ISO- 30) (King; Kowalchuk, 1994; adaptação Liporace & Casullo, 2006)/ 30 itens.	*61 participantes dos 142 apresentaram ideação suicida pelo ISO-30.	Identificar a ligação entre comportamentos suicidas e autolesões não suicidas é essencial para a precisão das intervenções em nível preventivo e de tratamento.
Liu, Youa, Yinga, Lia & Shib (2019)/ Estudo transversal/ China.	2.716 adolescentes/ 12 a 14 anos/ 1.445 feminino e 1.271 masculino.	Investigação de um modelo de mediação moderada para entender a relação entre RE (Reatividade Emocional), ALNS (Autolesão não Suicida), RESE (Autoeficácia Emocional Regulatória) e IS (Ideação Suicida).	Escala de Beck para Ideação de Suicídio de 21 itens (BSSI) (Beck & Steer, 1991)/ 5 itens.	Após controle por sexo, a RE foi significativamente associada à IS, e essa associação foi mediada pela ALNS. A RESE amorteceu a relação entre ER e SI.	A relação entre RE, ALNS e IS amplia a compreensão do desenvolvimento de IS. Além disso, a RESE pode ser um fator de proteção contra IS e ALNS na adolescência.
Cañón, Castrillón,	103	Pesquisa com estudo	Escala de Riesgo	(M/SD) Antes da	Reconhecer e fortalecer

REVISTA OWL (*OWL Journal*)

www.revistaowl.com.br – ISSN: 2965-2634

Referência/Desenho do estudo/País	Método			Resultado	Conclusão
	Tamanho da amostra/Idade média/Sexo	Problemática ou diagnóstico/Objetivo/ Com ou sem intervenção	Instrumentos: Nome da escala com autor e ano de validade/Quantidade de itens que avaliam o risco de suicídio		
Lozano & Angarita (2017)/ Estudo transversal/ Colômbia.	adolescentes/ 14,7 anos/ 48 feminino e 55 masculino.	quase-experimental./ Realizar uma intervenção educativa para a prevenção do comportamento suicida em adolescentes./ Com intervenção.	Suicida de Plutchik (Plutchik, 1998). 6 itens.	intervenção: 34,41/4,47/ Depois da Intervenção: 25,85/6,28.	habilidades sociais e ter comunicação assertiva e habilidades intelectuais reduz o risco de suicídio em jovens estudantes.
Cong, Wu, Cai, Chen & Xu (2019)/ Estudo transversal/ China.	2.906 adolescentes/ 11 a 18 anos/ 1.015 feminino e 1.801 masculino.	Amostragem aleatória em uma escola secundária./ Explorar a relação entre ideação suicida, fatores do ambiente familiar e resiliência em adolescentes./ Sem intervenção.	Escala de Depressão para Adolescentes de Kutcher (Zhou <i>et al.</i> , 2015)/ 11 itens.	247 adolescentes (8,50%) com ideação suicida.	O padrão familiar monoparental, a intimidade reduzida e o aumento da ambivalência podem aumentar o risco de ideação suicida adolescente.
McBee-Strayer <i>et al.</i> (2019)/ Estudo transversal/ Estados Unidos.	50 adolescentes/ 12 a 17 anos/ 43 feminino e 7 masculino.	Amostra com Intervenção Intensiva em Crise testada com adolescentes apresentando ideação e/ou tentativas suicidas./ Avaliar resultados clínicos da Intervenção Intensiva em Crise (ICI)./Com intervenção.	Suicidal Ideation Questionnaire– Junior (SIQ-JR) (Reynolds, 1987)/ 15 itens.	A maioria dos participantes (56%) relatou uma tentativa de suicídio anterior.	a intervenção intensiva em crise, foi salutar. Os adolescentes relataram ideação Suicida significativamente menor em 30 dias.
Miniksar <i>et al.</i> (2022)/ Estudo transversal/ Turquia.	56 adolescentes/ 11 a 16 anos/ 23 masculino e 33 feminino.	Estudo de caso-controle, um grupo com epilepsia e outro grupo sem diagnóstico de epilepsia./ Examinar a probabilidade de suicídio adolescente com ou sem epilepsia./ Sem intervenção.	Escala de Probabilidade de Suicídio (SPS) (Cull & Gill, 1990)/ 36 itens.	Quando o escore de depressão e outras variáveis são padronizados, a epilepsia não aumenta o risco de suicídio. O preditor de suicídio mais importante (R ² = 0,44) foi o escore de depressão.	O principal preditor de probabilidade de suicídio foi o nível de depressão, não a presença de epilepsia.
Núñez, Arias, Méndez-Bustos, & Fresno (2018) Estudo transversal/ Chile.	1.645 adolescentes/ 13 a 18 anos/ 888 meninas e	Amostra geral com adolescentes./ Fornecer evidências psicométricas sobre a	Subescala de Ideação Suicida (IS) da Escala de Classificação de	Os itens diferenciam os sintomas referentes aos	Esses achados apoiam o uso do C-SSRS em adolescentes chilenos.

Revista *OWL Journal*, Campina Grande - PB, v.4.n.1. jan/fev/mar. 2026 - ISSN 2965-2634

A Revista *OWL Journal* está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)

REVISTA OWL (*OWL Journal*)

www.revistaowl.com.br – ISSN: 2965-2634

Referência/Desenho do estudo/País	Método			Resultado	Conclusão
	Tamanho da amostra/Idade média/Sexo	Problemática ou diagnóstico/Objetivo/ Com ou sem intervenção	Instrumentos: Nome da escala com autor e ano de validade/Quantidade de itens que avaliam o risco de suicídio		
	757 meninos.	precisão da subescala de Ideação Suicida (IS) do C-SSRS./ Sem intervenção	Gravidade do Suicídio de Columbia (C-SSRS) (Py <i>et al.</i> , 2015)/ 6 itens.	pensamentos suicidas de acordo com sua gravidade, fornecendo uma classificação precisa do nível de risco de IS.	
Ortuño-Sierra, Aritio-Solana, Casal & Fonseca-Pedrero (2020)/ Estudo transversal/ Estados Unidos.	1.509 adolescentes/ 14 a 19 anos/ 667 meninos e 842 meninas	Amostragem aleatória com adolescentes em risco de comportamentos suicidas./ Analisar o desempenho neurocognitivo de adolescentes com alto risco de suicídio./ Sem intervenção.	Escala de suicídio de Paykel (PSS) (Paykel, Myers, Lindenthal & Tanner, 1974)/ 5 itens.	Correlações de Pearson entre as subescalas do Questionário de Forças e Dificuldades e a Escala de Suicídio de Paykel. SDQ: Problemas emocionais 0,75* Problemas de conduta 0,68* Problemas de pares 0,71* Hiperatividade 0,59* *Estatisticamente significativo (p ≤0.05)	O estudo contribui com informações relevantes sobre os prejuízos neurocognitivos associados ao suicídio e as tentativas de suicídio em adolescentes.
Stewart <i>et al.</i> (2019)/ Estudo transversal/ Canadá.	197 adolescentes/ 13 a 19 anos/ 144 feminino e 53 masculino.	Participantes recrutados em um programa de tratamento residencial de curto prazo, categorizados em grupos: sem histórico de ideação suicida ou tentativas de suicídio e ideadores suicidas e sem tentativas./ Compreender a relação entre estresse e suicídio./ Sem intervenção.	Beck Scale for Suicide Ideation (BSSI) (Beck <i>et al.</i> , 1979)/ 19 itens.	Adolescentes IS (ideação suicida) relataram desesperança mais grave do que os PCs (controle psiquiátrico) (p = 0,003, d = 0,68).	A exposição recente ao estresse dos pacientes pode fornecer informações valiosas sobre o risco de suicídio.
Massing-Schaffer, Nesi, Telzer, Lindquist & Prinstein (2020)/ Estudo transversal/	630 adolescentes/ 10 a 14 anos/ 309 feminino e 321 masculino.	Os adolescentes avaliados no início do estudo (Tempo 1) e com um ano de acompanhamento	Suicide Questionnaire (Heilbron & Prinstein, 2010)/ 8 itens.	Essa medida mostrou excelente consistência interna no presente estudo	Os resultados sugeriram que as amizades apenas on-line são relativamente comuns entre os jovens (38,3%), particularmente

Revista *OWL Journal*, Campina Grande - PB, v.4.n.1. jan/fev/mar. 2026 - ISSN 2965-2634

A Revista *OWL Journal* está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)

Referência/Desenho do estudo/País	Método			Resultado	Conclusão
	Tamanho da amostra/Idade média/Sexo	Problemática ou diagnóstico/Objetivo/ Com ou sem intervenção	Instrumentos: Nome da escala com autor e ano de validade/Quantidade de itens que avaliam o risco de suicídio		
Estados Unidos.		(Tempo 2)/ Examinar as características de amizades online entre adolescentes suicidas e não suicidas/ Sem intervenção		no Tempo 1 (α de Cronbach = 0,94) e no Tempo 2 (α de Cronbach = 0,94). (M/SD) Tempo 1: 1.27/0.60 Tempo 2: 1.29/0.63.	para aqueles com ideação suicida (46,3%).
Li <i>et al.</i> (2019)/ Estudo longitudinal/ China.	2.259 adolescentes/ 15,11 anos/ 1.215 feminino e 1.044 masculino.	Estudantes do ensino médio completaram questionários três vezes em intervalos de 6 meses./ Testar a relação temporal entre abuso emocional e ideação suicida./ Sem intervenção.	Suicidal Behaviors Questionnaire-Revised (SBQ-R) (Osman <i>et al.</i> , 2001)/ 1 item.	Os resultados apoiaram o efeito mediador da psique no caminho do abuso emocional à ideação suicida. Além disso, a psique e a ideação suicida foram relacionadas reciprocamente ao longo do tempo.	Este estudo pode ajudar pesquisadores e profissionais a entender os caminhos pelos quais o abuso emocional afeta a ideação suicida do adolescente.
Braun, Till, Pirkis & Niederkrotenthaler (2021)/ Estudo randomizado/ Austrália.	299 adolescentes/ 14 a 19 anos/ não informado.	Adolescentes alocados aleatoriamente para ver a intervenção ou o vídeo de controle e randomizados individualmente usando um algoritmo automatizado./ Investigar os efeitos de curto e médio prazo de um vídeo de prevenção ao suicídio./ Com intervenção.	Inventário de Razões para Viver para Adolescentes (RFL) (Osman, Gutierrez, Kopper, Barrios, & Chiros, 1998)/ 32 itens.	Ideação suicida basal (RFL-A total): (M/SD) 2.34/(0.79) – Grupo 1 2.35/(0.75) – Grupo 2. Houve um efeito benéfico imediato da intervenção na ideação suicida.	A ideação suicida avaliada com o Inventário de Razões para Viver para Adolescentes resulta nas intenções de busca de ajuda, nas atitudes em relação ao suicídio, na estigmatização da tendência suicida e no humor.
Oppenheimer <i>et al.</i> (2020)/ Estudo randomizado/ Estados Unidos.	36 adolescentes/ 11 a 16 anos/ 19 meninas e 17 meninos	Adolescentes ansiosos completaram as entrevistas e os questionários diagnósticos em um protocolo de avaliação momentânea	O questionário SI composto do Mood and Feelings Questionnaire (MFQ-SI41) (Hammerton, Zammit, Potter, Thapar &	Sustentam a hipótese de que jovens com ativação aumentada para rejeição social são mais suscetíveis a respostas afetivas	Evidências preliminares de que as alterações no processamento neural da rejeição social interagem com a exposição a experiências sociais negativas para contribuir para a ideação suicida.

Referência/Desenho do estudo/País	Método			Resultado	Conclusão
	Tamanho da amostra/Idade média/Sexo	Problemática ou diagnóstico/Objetivo/ Com ou sem intervenção	Instrumentos: Nome da escala com autor e ano de validade/Quantidade de itens que avaliam o risco de suicídio		
		ecológica (EMA)./ Examinar se o processamento neural da rejeição social interagia com experiências sociais negativas relacionadas à ideação suicida./ Sem intervenção.	Collishaw, 2014)/ 4 itens.	negativas.	

Dos 15 estudos incluídos, 12 são transversais, 1 é longitudinal e 2 são randomizados. Peru, Espanha, Argentina, China, Colômbia, Estados Unidos, Turquia, Chile, Canadá e Austrália foram os países de origem quanto à amostra e publicação. Três estudos forneceram evidências psicométricas sobre a precisão das escalas, um estudo avaliou a capacidade preditiva da escala, quatro estudos investigaram a probabilidade de suicídio e sete estudos analisaram a relação entre ideação suicida e outros fatores.

A amostra total dos 15 estudos incluídos, ou seja, os 14.717 adolescentes, tinha entre 10 e 19 anos. Todos os estudos trouxeram os tipos de escalas utilizadas, sendo seis do tipo likert, cinco do tipo numérico, duas do tipo dicotômico, uma do tipo nominal e uma do tipo ordinal. Trata-se de 14 escalas diferentes encontradas, repetindo somente 1 escala, a escala de BECK, sendo 4 delas voltadas especificamente para adolescentes. Essas quatro escalas encontradas contemplaram o objetivo deste estudo.

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DE RISCO DE VIÉS (JOANA BRIGGS)

Este estudo utilizou três ferramentas de avaliação crítica do JBI (2020), conforme Tabela 2: a avaliação crítica JBI voltada à avaliação de risco de viés para ensaios controlados randomizados; a lista de verificação JBI Critical Appraisal para estudos de corte (longitudinais) e a lista de verificação JBI Critical Appraisal para estudos transversais analíticos.

Tabela 2. *Instrumento de Avaliação de Risco de Viés (Joana Briggs)*

Legenda: Q=Questão, S=Sim, N=Não, NC=Não está claro, NA=Não se aplica.

Estudos/Questões	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	%	Qualidade/viés
Baños-Chaparro & Guillen (2023). Evidencias psicométricas de la Escala de Ideación Suicida de Roberts en adolescentes peruanos Estudo transversal Peru	S	S	S	S	S	N	S	S	NA	NA	NA	NA	NA	87 %	Alta qualidade/baixo risco de viés.
Díez-Gómez <i>et al.</i> (2020). SENTIA: Escala para la evaluación de la conducta suicida en adolescentes Estudo instrumental e transversal Espanha	S	S	S	S	S	N	S	S	NA	NA	NA	NA	NA	87 %	Alta qualidade/baixo risco de viés.
Galarza <i>et al.</i> (2018). Predición de comportamientos suicidas e autoagresión no suicida em adolescentes argentinos Estudo transversal Argentina	S	S	N	S	S	N	S	N	NA	NA	NA	NA	NA	62 %	Média qualidade/moderado risco de viés.
Liu <i>et al.</i> (2019). Reatividade emocional, automutilação não suicida e autocontrole emocional regulatório eficaz: Um modelo de mediação moderada de ideação suicida Estudo transversal China	S	S	S	S	S	S	S	S	NA	NA	NA	NA	NA	100 %	Alta qualidade/baixo risco de viés.
Cañón <i>et al.</i> (2017). Proposta de intervenção educativa para a prevenção do comportamento suicida em adolescentes da cidade de Manizales (Colômbia) Estudo quase-experimental Colômbia	S	S	S	S	S	S	S	S	NA	NA	NA	NA	NA	100 %	Alta qualidade/baixo risco de viés.
Cong <i>et al.</i> (2019). Association of suicidal ideation with family environment and psychological resilience in adolescents Estudo transversal	S	S	S	S	N	N	S	S	NA	NA	NA	NA	NA	75 %	Média qualidade/moderado risco de viés.

Estudos/Questões	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	%	Qualidade/viés
China															
McBee-Strayer <i>et al.</i> (2019). Inovações na prática: Intervenção intensiva em crise para ideação e comportamento suicida adolescente – um ensaio aberto Estudo transversal Estados Unidos	S	S	S	S	S	N	S	S	NA	NA	NA	NA	NA	87 %	Alta qualidade/baixo risco de viés.
Miniksar <i>et al.</i> , 2022. Avaliação da Probabilidade de Suicídio em Crianças e Adolescentes com Epilepsia Estudo transversal Turquia	S	S	S	S	S	N	S	S	NA	NA	NA	NA	NA	87 %	Alta qualidade/baixo risco de viés.
Núñez <i>et al.</i> (2018). Uma breve versão de autorrelato da Escala de Gravidade de Columbia é útil para rastrear a ideação suicida em adolescentes chilenos? Estudo transversal Chile	S	S	S	S	S	N	S	N	NA	NA	NA	NA	NA	75 %	Média qualidade/moderado risco de viés.
Ortuño-Sierra <i>et al.</i> (2020). Funcionamento neurocognitivo em adolescentes em risco para comportamentos suicidas Estudo transversal Estados Unidos	S	S	S	S	S	S	S	S	NA	NA	NA	NA	NA	100 %	Alta qualidade/baixo risco de viés.
Stewart <i>et al.</i> (2019). Estresse da Vida e Suicídio em Adolescentes Estudo transversal Canadá	S	S	S	S	S	N	S	S	NA	NA	NA	NA	NA	87 %	Alta qualidade/baixo risco de viés.
Massing-Schaffer <i>et al.</i> (2020). Experiências entre pares na adolescência e ideação suicida em perspectiva: o papel protetor das amigas apenas online Estudo transversal Estados Unidos	S	S	S	S	S	S	S	S	NA	NA	NA	NA	NA	100 %	Alta qualidade/baixo risco de viés.
Li <i>et al.</i> (2019). Estudo longitudinal testando o papel da psique na associação entre abuso emocional e ideação suicida Estudo longitudinal China	S	S	S	S	S	N	N	S	N	S	S	NA	NA	72 %	Média qualidade/moderado risco de viés.
Braun <i>et al.</i> (2021). Efeitos de vídeos de prevenção ao suicídio desenvolvidos e direcionados a adolescentes: um estudo controlado randomizado Estudo randomizado Austrália	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	100 %	Alta qualidade/baixo risco de viés.
Oppenheimer <i>et al.</i> (2020) Ideação Suicida Entre Jovens Ansiosos: Uma Investigação Preliminar do Papel do Processamento Neural da Rejeição Social na Interação com Experiências Sociais Negativas do Mundo Real Estudo randomizado Estados Unidos	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	100 %	Alta qualidade/baixo risco de viés.

Os estudos incluídos foram agrupados de acordo com o seu desenho, sendo que, para cada grupo, foi utilizada uma ferramenta do JBI (2020). Dos 15 artigos incluídos, com as ferramentas do risco de viés aplicadas em consonância com o desenho, chegou-se aos seguintes resultados: dos 12 estudos com desenhos transversais e itens de 1 a 8, 3 contemplaram todos os itens, portanto, classificados com alta qualidade e baixo risco de viés; 5 estudos receberam 87% dos itens, que também configura alta qualidade e baixo risco de viés; 1 estudo com 62%, classificado com média qualidade e médio risco de viés, e 3 estudos com 75%, configurando média qualidade e médio risco de viés.

Um estudo com desenho longitudinal e itens de 1 a 11 contemplou 72% dos itens, sendo, assim, classificado com alta qualidade e baixo risco de viés. Por fim, os dois estudos randomizados contemplaram todos os itens (1 a 13), portanto, configuram alta qualidade e baixo risco de viés.

DISCUSSÃO

Este estudo analisou as escalas de avaliação do risco de suicídio em adolescentes, por meio de uma revisão sistemática, estruturada de acordo com as diretrizes da lista de verificação PRISMA (2020).

A análise do conjunto de estudos evidencia que a interpretação dos resultados depende da consideração das diferenças estruturais entre os tipos de escalas utilizadas, como os formatos Likert, dicotômicos, ordinais e numéricos, cujas características influenciam diretamente o desempenho psicométrico. A diversidade nos modelos de resposta, no número de itens e nas finalidades clínicas ou epidemiológicas repercute na comparabilidade entre os instrumentos e na adequação do uso em contextos específicos de avaliação. Além disso, a limitada disponibilidade de escalas desenvolvidas exclusivamente para adolescentes aponta restrições associadas à validade de construto e à aplicabilidade clínica quando esses instrumentos são empregados em populações etariamente heterogêneas.

Essas diferenças estruturais implicam também variações no potencial das escalas para subsidiar decisões clínicas e pesquisas longitudinalmente comparáveis, o que reforça a necessidade de maior padronização e rigor no desenvolvimento de instrumentos voltados à população adolescente.

Os 15 estudos identificados demonstraram evidências psicométricas sobre a precisão das escalas, pois medem a capacidade preditiva da escala, investigam a probabilidade de suicídio e, por fim, analisam a relação entre ideação suicida e outros fatores, que foram salutares. De acordo com Merrell & Harlacher (2008), as escalas desempenham um importante papel na pesquisa, na prática clínica e na avaliação de saúde, e os estudos sobre a qualidade desses instrumentos fornecem evidências de como as propriedades de medida foram avaliadas para auxiliar na escolha das ferramentas para utilização, tanto na pesquisa como na atividade profissional.

Quanto ao uso de diferentes escalas, foram identificadas quatro desenvolvidas especificamente para o público adolescente. De acordo com Schneider, Marasca, Dobrovolski, Müller & Bandeira (2020), o processo de investigação envolve estratégias que integram informações de diferentes fontes, e uma delas, senão a mais importante, é utilizar instrumentos desenvolvidos especificamente para um público específico, tornando o trabalho mais íntegro e fundamentado, já que a finalidade é ter o maior e mais profundo conhecimento possível acerca do avaliado para a tomada das melhores decisões.

Major & Seabra-Santos (2013) estimam que cerca de 90% dos dados colhidos por profissionais psicólogas, acerca de comportamentos socioemocionais em crianças e adolescentes, provêm de escalas de avaliação e observações no decorrer de situações de avaliação psicológica e de contextos educativo e clínico.

Esses dados indicam a necessidade de se desenvolver escalas direcionadas a esse público, que demandam materiais mais adaptados ao seu contexto biopsicossocial. A avaliação do risco de viés descritos na Tabela 2 revela que a maior parte dos estudos apresentou alta qualidade metodológica, o que fortalece a confiança nas evidências sobre a precisão das escalas analisadas. Entretanto, estudos classificados com risco moderado de viés

exigem interpretação cautelosa, especialmente quando utilizados para fundamentar conclusões sobre validade preditiva ou relações causais.

A integração entre propriedades psicométricas e rigor metodológico é, portanto, essencial para estimar a assertividade dos instrumentos e a consistência dos resultados observados. Além disso, a individualidade da vivência do adolescente deve ser considerada, sobretudo em um período marcado por alterações biológicas, emocionais, sociais e identitárias (Andrews *et al.*, 2020). Essas alterações podem aumentar a vulnerabilidade dessa população para o adoecimento ou a adoção de comportamentos de risco (Santos, 2022).

Assim, quando se elabora um instrumento destinado especificamente a esse público, a particularização das experiências é fundamental para garantir maior coerência entre construto e fenômeno avaliado. Nesse contexto, destaca-se ainda que este estudo apresentou limitações inerentes às revisões sistemáticas. A heterogeneidade metodológica entre os estudos incluídos limitou comparações diretas entre escalas e dificultou sínteses quantitativas. Além disso, embora a avaliação do risco de viés contribua para qualificar a interpretação dos achados, parte dos estudos apresentou risco moderado, exigindo prudência na generalização dos resultados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Frente ao fenômeno que acarreta uma grande repercussão na sociedade, como é o suicídio, esforços que contemplem o desenvolvimento de instrumentos capazes de identificar fatores de risco sempre devem ser implementados, assim como a busca por sua qualidade psicométrica.

Sabe-se que a relevância dos estudos voltados à análise das escalas de avaliação do risco de suicídio em adolescentes, como critérios de validade e confiabilidade, por exemplo, reside na importância de tais instrumentos e técnicas utilizadas para a avaliação psicológica. É certo que este é um estudo preliminar, que não se finda, e que outros estudos poderão ser motivados por este levantamento.

Nesse sentido, este estudo analisou, por meio de uma revisão sistemática, estruturada de acordo com as diretrizes do PRISMA (2020), as escalas de avaliação do risco de suicídio para adolescentes.

Salienta-se que, apesar de a pesquisa trazer um número amostral de quase 15 mil adolescentes e serem identificadas 14 escalas diferentes, apenas 4 foram desenvolvidas especificamente para o público em questão, que seguem critérios psicométricos de validade e confiabilidade. Além disso, os resultados da avaliação do risco de viés indicam que parte dos estudos apresenta limitações metodológicas, o que reforça a necessidade de instrumentos mais robustos e de pesquisas conduzidas com maior uniformidade técnica.

Este estudo contribuiu para identificar a necessidade do desenvolvimento de novos instrumentos que atendam diretamente ao público adolescente, reconhecidamente vulneráveis ao fenômeno, objeto deste estudo. Portanto, diante do espectro do suicídio em diferentes países, é salutar considerar que mais esforços devem ser empreendidos na direção de identificar e compreender o fenômeno e suas causas, a fim de que se obtenham ferramentas, de uso primário, para que a prevenção possa ser considerada.

REFERÊNCIAS

Andrews, J. L., Foulkes, L., & Blakemore, S. J. (2020). Peer influence in adolescence: Public-health implications for COVID-19. *Trends in Cognitive Sciences*, 8(4), 585–87. doi: 10.1016/j.tics.2020.05.001.

Baños-Chaparro, J., & Guillen, F. G. F. (2023). Evidencias psicométricas de la Escala de Ideación Suicida de Roberts en adolescentes peruanos. *Interdisciplinaria*, 40(1), 158–171. <http://dx.doi.org/10.16888/interd.2023.40.1.10>.

Brasil. (2021). Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Boletim Epidemiológico 33, 52, set. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/epidemiologicos/edicoes/2021/boletim_epidemiologico_svs_33_final.pdf.

REVISTA OWL (*OWL Journal*)

www.revistaowl.com.br – ISSN: 2965-2634

Braun, M., Till, B., Pirkis, J., & Niederkrotenthaler, T. (2023). Effects of suicide prevention videos developed by and targeting adolescents: a randomized controlled trial. *European Child & Adolescent Psychiatry*, 32(5), 847–857. doi: 10.1007/s00787-021-01911-6.

Brito, F. A. M. D., Moroskoski, M., Shibukawa, B. M. C., Oliveira, R. R. D., & Higarashi, I. H. (2021). Violência autoprovocada em adolescentes no brasil, segundo os meios utilizados. *Cogitare Enfermagem*, 26. <https://doi.org/10.5380/ce.v26i0.76261>.

Cañón, S.; Castrillón, J. J. C.; Lozano, A. M. M., & Angarita, L. M. N. (2018). Propuesta de intervención educativa para la prevención de la conducta suicida en adolescentes en la ciudad de Manizales (Colombia). *Diversitas*, 14(1), 27–40. <https://doi.org/10.15332/s1794-9998.2018.0001.02>.

Cong, E. Z., Wu, Y., Cai, Y. Y., Chen, H. Y., & Xu, Y. F. (2019). Association of suicidal ideation with family environment and psychological resilience in adolescents. *Zhongguo Dang dai er ke za zhi= Chinese Journal of Contemporary Pediatrics*, 21(5), 479–484. doi: 10.7499/j.issn.1008-8830.2019.05.016.

Díez Gómez, A., Pérez Albéniz, A., Ortuño Sierra, J., & Fonseca Pedrero, E. (2020). SENTIA: An adolescent suicidal behavior assessment scale. *Psicothema*, 32(3), 382–89. doi: 10.7334/psicothema2020.27.

Ferreira, C. L. B. (2014). Trajetória do acompanhamento em saúde mental dos pacientes após o atendimento na unidade de emergência por tentativa de suicídio. Dissertação (Mestrado Profissional Multidisciplinar em Saúde) – Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC.

Galarza, A. L., Castañeiras, C. E., & Liporace, M. F. (2018). Predicción de comportamientos suicidas y autolesiones no suicidas en adolescentes argentinos. Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Mar del Plata. Mar del Plata, Argentina. Disponível em: <https://www.redalyc.org/journal/180/18058785005/>.

Galvão, T. F., Pansani, T. de S. A., & Harrad, D. (2015). Principais itens para relatar Revisões sistemáticas e Meta-análises: A recomendação PRISMA. *Epidemiologia e serviços de saúde*, 24, 335–342. Disponível em: <https://www.scielosp.org/article/ress/2015.v24n2/335-342>.

Revista *OWL Journal*, Campina Grande - PB, v.4.n.1. jan/fev/mar. 2026 - ISSN 2965-2634

A Revista *OWL Journal* está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)

Guerra, A. M. C. & Nassau, C. N. (2020). Adolescência, atos e o risco de suicídio. *Psicologia USP*, 31, Belo Horizonte, MG. <https://doi.org/10.1590/0103-6564e190108>.

Li, X., You, J., Ren, Y., Zhou, J., Sun, R., Liu, X., & Leung, F. (2019). A longitudinal study testing the role of psychache in the association between emotional abuse and suicidal ideation. *J. Clin. Psychol.*, 1–9. doi: 10.1002/jclp.22847.

Liu, S., Youa, J., Yinga, J., Lia, X., & Shib, Q. (2020). Emotion reactivity, nonsuicidal self-injury, and regulatory emotional self-efficacy: A moderated mediation model of suicide ideation. *Journal of Affective Disorders*, 266, 82–9. doi: 10.1016/j.jad. 2020.01.083.

Massing-Schaffer, M., Nesi, J., Telzer, E. H., Lindquist, K. A., & Prinstein, M. J. (2020). Adolescent Peer Experiences and Prospective Suicidal Ideation: The Protective Role of Online-Only Friendships, *Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology*, 1–12. <https://doi.org/10.1080/15374416.2020.1750019>.

Mcbee-Strayer, S., Thomas, G. V., Bruns, E. M., Heck, K. M., Alexy, E. R., & Bridge, J. A. (2019). Innovations in Practice: Intensive crisis intervention for adolescent suicidal ideation and behavior – an open trial, *Child and Adolescent Mental Health*, 24(4), 345–49. <https://doi.org/10.1111/camh.12340>.

Merrell, K. W., & Harlacher, J. E. (2008). Behavior rating scales. In: Archer, R. P.; Smith, S. R. (orgs.), *Personality assessment*. New York: Routledge/Taylor & Francis (pp. 247–280).
Miliauskas, C. R., & Faus, D. P. (2020). Saúde mental de adolescentes em tempos de Covid-19: desafios e possibilidades de enfrentamento. *Physis: Revista de Saúde Coletiva*, 30. <https://doi.org/10.1590/S0103-73312020300402>.

Miniksar, D. Y., Kiliç, B., Kiliç, M., Miniksar, O. H., Topçu, Y., & Aydin, K. (2022). Evaluation of Suicide Probability in Children and Adolescents with Epilepsy. *Pediatrics International*. <https://doi.org/10.1111/ped.15130>.

Núñez, D., Arias, V., Méndez-Bustos, P., & Fresno, A. (2019). Is a brief self-report version of the Columbia severity scale useful for screening suicidal ideation in Chilean adolescents?, *Comprehensive Psychiatry*, 88, 39–48. ISSN 0010-440X.

REVISTA OWL (*OWL Journal*)

www.revistaowl.com.br – ISSN: 2965-2634

OMS. (2019). Organização Mundial da Saúde. Suicídio. Genebra: Organização Mundial da Saúde. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/suicide>.

OMS. (2021). Organização Mundial da Saúde. Live life: An implementation guide for suicide prevention in countries. ISBN 978-92-4-002662-9 (electronic version). ISBN 978-92-4-002663-6 (print version).

OPAS. (2021). Organização Panamericana da Saúde. Folha Informativa - Prevenção do suicídio. Washington, DC, 2021. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/noticias/comunicados-imprensa?d%5Bmax%5D=&d%5Bmin%5D=&topic=All&page=34>.

Oppenheimer, C., Silk, J. S., Lee, K. H., Dahl, R. E., Forbes, E., Ryan, N., & Ladouceur, C. D. (2020). Suicidal Ideation Among Anxious Youth: A Preliminary Investigation of the Role of Neural Processing of Social Rejection in Interaction with Real World Negative Social Experiences. *Child Psychiatry Hum Dev.*, 51(2), 163–173. doi: 10.1007/s10578-019-00920-6

Osman, A., Gutierrez, P. M., Kopper, B. A., Barrios, F. X., & Chiros, C. E. (1998). The positive and negative suicide ideation inventory: development and validation. *Psychological reports*, 82(3), 783–793. doi: 10.2466/pr0.1998.82.3.783

Ortuño-Sierra, J.; Aritio-Solana, R.; Casal, A. D. G. de; Fonseca-Pedrero, E. (2020). Neurocognitive Functioning in Adolescents at Risk for Suicidal Behaviors, *Archives of Suicide Research*. Doi: 10.1080/13811118.2020. 1746938.

PRISMA. (2020). Transparent Reporting of Systematic Reviews and Meta-Analyses [Internet]. Disponível em: <http://www.prisma-statement.org/?AspxAutoDetectCookieSupport=1>.

Réus, J. C., Honnef, L. R., Massigan, C., Stefani, C. M., & Canto, G. de L. (2022). Análise da Qualidade Metodológica de Estudos Observacionais (Coorte, Caso-Controlle e Transversal) com as Ferramentas do Joanna Briggs Institute (JBI). [Capítulo 11]. Disponível em: <https://guiariscodieviescobe.paginas.ufsc.br/capitulo-11-analise-da-qualidade-metodologica-de-estudos-observacionais-coorte-caso-controlle-e-transversal-com-as-ferramentas-do-joanna-briggs-institute-jbi/>.

Revista *OWL Journal*, Campina Grande - PB, v.4.n.1. jan/fev/mar. 2026 - ISSN 2965-2634

A Revista *OWL Journal* está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)

Santos, M. C. de F. (2022). Aplicabilidade clínica do subconjunto terminológico da CIPE® para a mulher idosa com vulnerabilidade relacionada ao HIV/AIDS: Desenvolvimento de uma teoria de médio alcance. Tese (Doutorado em Enfermagem) – Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, PB. Disponível em: <https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/24927>.

Schneider, A. M. D. A., Marasca, A. R., Dobrovolski, T. A. T., Müller, C. M., & Bandeira, D. R. (2020). Planificación de la Evaluación Psicológica: Implicaciones para la Práctica y la Formación. *Psicología: Ciência e Profissão*, 40. <https://doi.org/10.1590/1982-3703003214089>.

Sousa, N. T. B., Teixeira, L. O. O., Miasso, A. I. (2021). Preditores de recorrência de lesões autoprovocadas e de óbitos por suicídio em um estado brasileiro. *Research, Society and Development*, 10(2), e4110212142. <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i2.12142>.

Stewart, J. G., Shields, G. S., Esposito, E. C., Cosby, E. A., Allen, N. B., Slavich, G. M., & Auerbach, R. P. (2019). Life stress and suicide in adolescents. *Journal of abnormal child psychology*, 47, 1707–1722. doi: 10.1007/s10802-019-00534-5.

WHO. (2021). *Suicide worldwide in 2019: Global health estimates*. Geneva: World Health Organization. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. Disponível em: <chrome-extension://efaidnbnmnibpcajpcglclefindmkaj/https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/341728/9789240026643-eng.pdf?sequence=1>.

Recebido em: 09/01/2026

Aprovado em: 18/01/2026

Publicado em: 31/01/2026

